

LITERATURA PARAENSE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: ESTRATÉGIAS E OPORTUNIDADES

 DOI: 10.5281/zenodo.7834650

Allan Maia de Souza (UFRA)
Graduando de Letras Língua Portuguesa
allanmsouza@hotmail.com

Charlly Roberto Correa Lebrege (UFRA)
Graduando de Letras Língua Portuguesa
charllylebrege@gmail.com

Daniele Rodrigues Veloso (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
danielevelosor@gmail.com

Ingridy Luiza Nahun Veloso (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
ingridy.veloso.7@gmail.com

Janaína dos Anjos Moura Oliveira (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
janainamouraoliveira@gmail.com

Jane De Brito Ferreira
Graduando de Letras Língua Portuguesa
janeferreira1218@gmail.com

José Elias Pereira Hage
Doutorando em Estudos Literários
eliashage@yahoo.com.br

Resumo: Este estudo tem como finalidade apresentar uma proposta de plano de ensino de Literatura da Amazônia a partir da obra “Chove nos Campos de Cachoeira”, do escritor paraense Dalcídio Jurandir, para uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio, de uma escola ribeirinha localizada na Ilha das Onças, no município de Barcarena, Estado do Pará. O trabalho tem como objetivo específico ampliar a habilidade da leitura, escrita e interpretação de texto, partindo de uma obra regional que dialoga com a realidade desses estudantes. Os objetivos gerais são desenvolver o senso crítico dos alunos, para que sejam capazes de reconhecer os seus direitos a uma educação crítica, reflexiva e humanizadora, além de instigar a curiosidade pela leitura. Tendo em vista as limitações do ensino de Literatura – que em muitos casos se baseiam, principalmente, na utilização de trechos de obras literárias ensinadas de forma descontextualizada, e a necessidade de apresentar as obras produzidas na Amazônia por escritores da região –, o projeto visa estimular de maneira atraente o desejo dos alunos de conhecer os encantos de sua própria região. A metodologia empregada para este projeto consiste em trabalhar em sala de aula uma leitura compreensiva e interpretativa da obra

sugerida. A proposta inclui um plano de ensino que possa discutir e refletir sobre o ensino da Literatura na Educação de Jovens e Adultos (EJA) que vivem em áreas rurais do Estado e analisar as percepções e os principais desafios vivenciados pelo(a) professor(a) de Letras para ensinar os conteúdos aos estudantes da EJA. A partir deste estudo, será possível observar que a EJA, ao longo de sua história, sofre com o descaso do poder público e com a falta de investimentos que possam garantir, de fato, os direitos para esse público.

Palavras-chave: educação do campo; literatura da Amazônia; proposta pedagógica.